

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Макаренко писал одному своему бывшему
ученику:

«...У человека должна быть единственная
специальность — он должен быть большим
человеком, человеком настоящим. Если ты
сумеешь это требование понять... везде для
тебя будет интересно и везде ты сможешь
дать что-нибудь ценное в жизни».

А.С. МАКАРЕНКО,

автор «Педагогической поэмы»

советский педагог и писатель

СБОРНИК ТЕЗИСОВ VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Тенденции развития
современной юриспруденции»

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(30.11.2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34 ББК
Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам VIII международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 48с.
ISSN: 0869-1243

УДК 34 ББК
Х67(Рус)
ISSN: 0869-
1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Фонд развития юридической науки
Электронная почта: info@legal-foundation.ru
Официальный сайт: www.legal-foundation.ru
Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Мунхзул.Н.

РАССМОТРЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РАМКАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОНГОЛИИ	4
--	---

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Мохончук Б. С.

О ВОПРОСЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРОВ, КАК САНКЦИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	9
--	---

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Колиева А.Э., Эртель А.Г.

КОНЦЕПЦИЯ ФИДУЦИАРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ	14
--	----

Тунёва Д.Т., Бакуева М.Г.

СТРАХОВАНИЕ ЗАЛОГА В ПОЛЬЗУ БАНКА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	18
---	----

Филиппова А.И.

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	24
--	----

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Касаева Т. Г.

ГЕНЕЗИС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА В РОССИИ	28
---	----

Малахова М.М.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31
---	----

Цекалова Н.И.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МИГРАЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ	37
--	----

КРИМИНАЛИСТИКА

Нецветова Е. В.

ДОСТИЖЕНИЕ КОМПРОМИССА ИНТЕРЕСОВ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОРГАНИЗУЮЩЕГО КОММЕРЧЕСКУЮ ОХОТУ, И МЕСТНЫХ ОХОТНИКОВ, КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ	42
---	----

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Лозовая О.В.

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА)	45
--	----

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Мунхзул.Н.

*Старший преподаватель кафедры теории права,
Университета Законоисполнения Монголии, майор полиции*

РАССМОТРЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РАМКАХ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОНГОЛИИ

Взгляды и идеи о монгольской государственности, юридическое мышление, имеющие более 2000-летнюю историю, являются следствием исторического развития, процветания и упадка монгольского государства.¹ За этот исторический период “общество” не могло удержаться в отрыве от любых негативных явлений, поэтому оно путем сохранения “силы” в государстве и в рамках законов применяло принуждение, разбирая и расследуя тем самым социальное добро и зло. С другой стороны, в истории существует немало примеров, когда государство, приобретшее “силу”, в ходе реализации своей власти превышало свои права и привилегии, допуская тем самым безответственность и самовольничание.² Отсюда с целью предупреждения превышения “силы” служащими, претворяющими эту государственную власть, надлежащих норм, ограничения прав и привилегий государства, удержания их в рамках законов в законодательных документах многих поколений закладывались правовые основы привлечения к юридической/правовой ответственности.³

1. Ответственность государственных служащих в системе государства и права древних монгольских государств. /III – XIII века до н.э./

В III веке до нашей эры сформировался союз Хүннү, в результате чего племена были объединены в десятитысячники, которые являлись административно-военным распределением того времени. Впервые в истории кочевников центральной Азии была установлена государственность и законность. Глава Хүннү Шаньюу владел огромными правами в государстве, в частности, он имел право назначать начальника-десятитысячника, других высокопоставленных должностных лиц, освобождать от должности, назначать наказание, приговаривать к

¹ Э.Авирмэд, Д.Дашцэдэн, Г.Совд. “Монгол хууль”. УБ., 1997. 5 дахь тал

² В частности, в Старинном монгольском сказании повествуется о том, что Билгүтэй был лишен права участвовать в Великом Хуралдай за раскрытие секретов Хуралдая. В копировально-архивном материале “Улаан хацарт” зафиксированы 38 случаев привлечения к ответственности государственных служащих.

³ Basic law или то, что должно быть – это не норма чьей-либо воли и желания, а высшее стремление, ограниченно установленное познавательным уровнем, достигнутым человеком того времени.

смертной казни, о чем доказательно написано в трудах исследователей древних законов и уложений. Например, существует документ о том, что в 198 году до н.э. Модун Шаньюу приказал казнить чиновника, разрешившего отдать земли государства Восточному Ху, а ван /король/ западных земель, нарушивший договор, заключенный между Хунну и Китаем, был послан на войну.⁴

Из истории Жужан, являющегося одним из древних монгольских государств, видно, как лиц, совершивших преступление против государства, нарушивших законы, устроивших государственное восстание, посягнувших на самого хана и его авторитет, не соблюдавших военные законы, отступивших от противника из страха и боязни, считали совершившими преступления и им разбивали голову камнями, назначали смертную казнь.⁵ Во времена хана Жирун в соответствии с Законом Нирун людей, убоявшихся противника, забивали камнями, а вельможам назначали наказание в виде задушения войлоком.⁶

К середине VIII века в государстве Хятан был утвержден письменный закон.⁷ В нем злоупотребление должностным положением рассматривалось как преступление и назначалось наказание, о чём свидетельствует факт о том, как высокопоставленное должностное лицо, находящееся в ранге после хана, великий министр Ли-чу был приговорен к смертной казни и его собственность была конфискована. Кроме того, начальник – тысячник имел право девять раз освобождаться от наказания, смысл которого свидетельствует о том, что ему тоже назначалось наказание.⁸

Из традиции юриспруденции этого времени видно, что такие действия как организация восстания против государства, государственное предательство, нарушение государственных законов были узаконены как преступление в отношении хана и его приближенных, и в случае их нарушения назначались такие виды наказания как забивание камнями, назначение смертной казни, ссылка, что связаны как с историческими особенностями того времени, так и с тем, что верховенство государства было рассмотрено как основная суть юриспруденции.

2. Ответственность государственных служащих в системе государства и права средневековой Монголии /XIII – XX в.в./

⁴ - Монголын эртний улсуудын төр, эрх зүй /МЭӨ III-XIII зуун/
- Монголын дундат улсуудын төр, эрх зүй /МЭӨ XIII-XX зууны эх
- Шинэ үеийн улсуудын төр, эрх зүй /XX зууны эх/
- Нэн шинэ үеийн улсуудын төр, эрх зүй /XX зууны эх/

Ж.Болдбаатар, Д.Лүндээжанцан. “” Монголын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал. УБ., 1997. 28

⁵ Ж.Болдбаатар, Д.Лүндээжанцан. “” Монголын төр, эрх зүйн түүхэн уламжлал. УБ., 1997. 17

⁶ И.Дашням. “Монгол улсын төр эрх зүйн түүх”, УБ., 2005, 89-95 дахь тал

⁷ Ж.Болдбаатар, Д.Лүндээжанцан. “” Монголын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал. УБ., 1997. 28 дахь тал

⁸ “Түшмэдийн зэрэг дэвийн тухай хууль”, “Хорих цагдах гянданы тухай хууль”

И.Дашням. “Монгол улсын төр эрх зүйн түүх”, УБ., 2005, 238 дахь тал

Государственные отношения, охватывающие более 700 лет, были сложными в истории страны. В XIII веке монгольские племена и этнические группы были объединены в одно великое государство, было создано суверенное государство, установлена своя государственность после захвата огромных земель, равных половине земного шара. Под могуществом Великого Уложения “Их Засаг” сосуществовали многие племена и этнические группы. Начиная с XV века монгольская государственность пришла в упадок и с XVIII до начала XX века попала под господство Манчжурии.

В таких сложных исторических условиях монголы стремились унаследовать и сохранить государственные традиции, разрабатывали законы с национальным уклоном, вели большую работу по их соблюдению, что сыграли важную общественно-юридическую роль в истории Монголии.⁹

В это время обязанности и ответственность государственных министров¹⁰ были очень высоки. В чиновничьей системе государственной службы они назначали ноенов, которые будут управлять административными единицами, управляли ими, имели право продвигать их по службе, строго следили за исполнением решений, поручений, ставили высокие требования перед ноенами-десятитысячниками, тысячниками, сотниками и десятниками. В частности, ноен-десятник перед военным походом лично проверял своих воинов, начиная с портянки и заканчивая их военной подготовкой и силой духа, и заставлял исправлять недостатки. В то время было также узаконено, что в случае совершения кражи в десятнике будет наказываться ноён десятника.

В Великом Уложении “Их Засаг”, который является вершиной юриспруденции великого монгольского государства, потомки золотой урги, ноёны-десятники, сотники, тысячники и десятитысячники и другие высокопоставленные вельможи наделялись особыми правами и обязанностями, и в случае их нарушения им назначались такие наказания, как заковывание в кандалы¹¹, ссылка¹², убийство¹³, делать виновными их женщин и детей¹⁴, порка¹⁵, битье кулаком¹⁶, конфискация золота и

⁹ Ж.Болдбаатар, Д.Лүндээжанцан. ” Монголын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал.” УБ., 1997. 9 дахь тал

¹⁰ Все должностные лица, начиная с начальника-десятника и заканчивая ноенами-десятитысячниками, министрами.

¹¹ Если кто-либо из нашего рода нарушит установленный закон, то просветить его один раз словом. Если нарушит его второй раз убедить его словами, а если в третий раз, то сослать его в дальние земли Балжуна, Хулжира. И если после этого не исправится и там, то заковать его в кандалы.

¹² Если хан золотой урги нарушит Великое Уложение “ Их засаг”, то в зависимости от тяжести нарушения назначить наказание в виде ссылки.

¹³ Если любое должностное лицо передаст свою должность самовольно, то убить его.

¹⁴ Если начальник не может управлять своей десяткой, признать его виновным вместе с его женщинами и детьми и выбрать кого-либо из этой десятки и поставить ноёном. Тоже самое совершить и с ноёнами сотниками, тысячниками и десятитысячниками.

серебра¹⁷. Наряду с этим ужесточался порядок проведения Великого Хуралдай и обязательного личного участия вельмож в местах установленных ханом. И в случае их неявки им назначались определенные виды наказания, что приводилось в исполнение незамедлительно.

При сравнении и анализе таких манчжурских и монгольских уложений XVII века как Великое Уложение Алтан хана с 1630-1911 годы, Монголо-Ойратское уложение, Уложение Халх журам, Монгольское Уложение и в других законодательных документах устанавливались правовые основы привлечения к ответственности государства и его служащих. В частности, преступлениями признавались нарушение установленного порядка¹⁸, неумение ноёнами управлять своими подданными или невыполнение своих обязательств¹⁹, проведение государственной службы на основе клеветы, топча нравственные принципы присущие сану и чину²⁰, угон коней посланника, совершение кражи, непоставление коней и продуктов питания, сокрытие вора, разбирательство дела в нетрезвом состоянии, клевета, непослушание указов ламы²¹, убийство своих подданных, уклонение от воинской службы²² и т.п. Этим деяниям назначались следующие наказания, а именно:

- привлечение к ответственности должностных лиц²³,
- штраф,²⁴
- снижение прав и привилегий хошунских ноёнов²⁵,
- отставка с должностей ноёнов,²⁶

¹⁵ Если воин пропустит свою службу, то и збить его кнутом трижды, если данное действие повторится, то избить его 7 раз. Если он те лом здоровый без разрешения старшего пропустит службу три раза, то избить его 37 раз, и считать его лицом, который убоился быть с нами и сослать в дальние земли.

¹⁶ Если старшины только от того, что они являются ими, избивали руками и ногами моего воина, который имеет равные с ними права, дать им тот же отпор.

¹⁷ Если ноён-десятитысячник находится в отдалении от хана, равный расстоянию между восходом и заходом солнца, и он совершил ошибку, то хан сошлет своего воина на коне и по указу хана, снимет с него голову или отберет все золото и серебро, которые находятся при нем.

¹⁸ Алтан хааны цаазын бичиг

¹⁹ Монгол-Ойрадын хууль цаазын бичиг. Б.Содовсүрэн. Хувьсгалын өмнөх монголын төр ба хууль цааз. УБ., 1911-1920. 10 дахь тал

²⁰ Например указано, если ван совершит нарушение, лишит его двухлетнего заработка вана, если у него есть дополнительные чины, то лишит их.

²¹ С.Жалан-Аажав. Халх журам. УБ., 1994. 12-31 дахь тал

²² Зарлигаар тогтоосон хууль зүйлийн бичиг. Ж.Болдбаатар, Д.Лүндээжанцан. “” Монголын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал. УБ., 1997. 144 дахь тал

²³ Речь идет о привлечении к ответственности и расследовании вельмож и должностных лиц, упомянутых здесь с целью выявления вора.

²⁴ В соответствии с Уложением Алтан хана, если посланник нарушит установленный порядок, закон, то им назначается штраф. Например, посланнику назначается штраф в виде одного коня, если он заселится через табун лошадей или поселения. А также как указано в Уложении “Халх журам” существовали такие наказания как оштрафовать крупным скотом, дополнительным штрафом, продуктами питания, 5-ю крупным скотом, 9-ю крупным скотом.

²⁵ Монгол-Ойрадын хууль цаазын бичиг. Б.Содовсүрэн. Хувьсгалын өмнөх монголын төр ба хууль цааз. УБ., 1911-1920. 10 дахь тал

- урежение заработка²⁷,
- битье кнутом²⁸,
- заставить крутиться в несколько сот раз, кланяться в 1000 раз²⁹,
- аннулировать наследственное звание тайж /потомка ханов/³⁰,
- отбирание территории и подданных³¹.

В копировально-архивном материале под названием “Улаан хацарт”, где собраны материалы по разбирательству правонарушений в рамках полномочий государственно-административных органов XVII-XIX веках содержатся немалое количество решений по привлечению к ответственности должностных лиц³².

В это время в связи с тем, что законом были гарантированы права и полномочия служащим, потомственным ноёнам и вельможам, были установлены также такие виды привлечения к ответственности как лишение прав и полномочий, снижение прав, а также ответственность имущественного характера.

При исследовании источников юриспруденции древней и средневековой Монголии видно, что ответственность назначаемая ханам, ноёнам ханского происхождения, чиновникам государственной службы, ее виды и сущность в увязке с общественным развитием того времени, если вначале была направлена на индивидуальное лицо в виде лишения его жизни, ссылки, то постепенно она преобразовывалась и появились ее новые виды как установление ограничения на права и полномочия, в том числе на права имущественного характера.

²⁶ Речь идет об удовлетворении просьбы об увольнении с должности столичного министра Дэлгэрдорж за то, что он открыл магазин.

²⁷ Монгол-Ойрадын хууль цаазын бичиг. Б.Содовсүрэн. Хувьсгалын өмнөх монголын төр ба хууль цааз. УБ., 1911-1920. 10 дахь тал

²⁸ С.Жалан-Аажав. Халх журам. УБ., 1994. 13 дахь тал

²⁹ здесь же

³⁰ Лишить чинов и сана.

³¹ Лишить крепостных.

³² Б.Баярсайхан, Б.Батбаяр, Б.Лхагважав. Монголын шүүн таслах ажиллагааны түүхэн сурвалж бичигт хийсэн шинжилгээ /Улаан хацарт/. УБ., 2010. 250дахь тал

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Мохончук Б. С.

Национальный университет

«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

О ВОПРОСЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРОВ, КАК САНКЦИИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Система избирательных правоотношений занимает значительное место в отрасли конституционного права, а ее функционирование связано с существованием множества институтов. К одному из таких относится институт повторных выборов.

Сегодня есть не так много работ, посвященных институту повторных выборов, недействительности выборов. Непосредственно или косвенно этим вопросом занимались Алехичева Л.Г., Володькина Е.А., Лавринович А.В., Мандрыка Е.В., Матейкович М.С., Постников А.Е и другие.

В то же время большое количество ученых исследовали институт конституционно-правовой ответственности, в рамках которого, среди санкций, выделяют и признание выборов недействительными. К таким ученым можно отнести Кондрашова А.А. [1, С.71], Лучина В.О. [1, С.65], Колюшина Е.И. [1, С.67], Виноградова В.А. [10, С.112], Штурнева О. Е. [2, С.114-115], Марцеляка О. В. [3, С. 52] и др. Предлагаем более подробно рассмотреть это суждение.

Исследования института конституционно-правовой ответственности берут свое начало в советское время (например, работы С. А. Авакьяна [8], Т. Д. Зражевской [9]), именуемого тогда еще, в связи с существованием области государственного права и приоритетом государственного регулирования общественных отношений, «государственно-правовой ответственностью». Но даже сегодня ученые, занимающиеся этим вопросом, не нашли консенсуса во многих исходящих из него проблемах (взять хотя бы, так называемую, «позитивную» форму конституционно-правовой ответственности). Объемы настоящей работы не позволяют затронуть все вопросы данного вида юридической ответственности. Однако мы считаем довольно спорной позицию ученых, которые относят к мерам (санкциям) конституционно-правовой ответственности – признание выборов недействительными.

Рассматривая особенности конституционной ответственности, Н.В. Витрук подчеркивает, что разработанное общей теорией права и государства понятие состава правонарушения вполне применимо к конституционному нарушению. Поэтому им выделяются элементы состава конституционного правонарушения: субъект, субъективная сторона, объективная сторона, объект [10, С.107]. Кроме того, Н.В. Витрук

указывает, что фактическим основанием возникновения конституционной ответственности служит само конституционное нарушение, допущенное субъектом конституционного правоотношения [10, С.106]. В свою очередь А.А. Кондрашов считает, что субъект конституционно-правовой ответственности должен иметь признанную нормами конституционного права способность подвергаться действию конституционных санкций [1, С.103]. Так же, по его мнению, любая ответственность в праве имеет карательную функцию, и нет мер ответственности, которые не содержали бы цели нанести ущерб правонарушителю (материальный, физический, или моральный) [1, С.17-18]. Давая определение понятию конституционно-правовой ответственности, А.А. Кондрашов обозначает следующее: «С нашей точки зрения, конституционно-правовая ответственность, представляет собой правовую связь (состояние), возникающую вследствие несоблюдения конституционно-правовой нормы участниками нарушенного конституционного правоотношения, воплощенную в установлении нормативного требования, обращенного к правонарушителю, подвергнуться государственному осуждению» [1, С.30].

Исходя из системного толкования указанных положений, соглашаясь с их содержанием, можно сделать вывод про необходимость существования, с фактической стороны, трёхсторонней связи между: субъектом (участником конституционного правонарушения, который способен подвергаться воздействию конституционных санкций); его деянием (которое является или приводит к возникновению оснований для признания выборов недействительными); направленной на субъекта мерой (санкцией) конституционно-правовой ответственности за указанное деяние (в нашем случае, в виде признания выборов недействительными). Однако на практике рассматриваемая схема не видится возможной со следующих соображений.

Признание выборов недействительными осуществляется уполномоченным органом (инстанцией). В отдельных странах это могут быть разные органы, что зависит от установленной системы верификации выборов (например, в Италии – обе палаты парламента, в Австрии – Конституционный суд [11, С.8-9]). Как правило, законодательство восточноевропейских государств не устанавливает оснований для признания выборов недействительными [4, С.197-198], поэтому решение компетентный орган принимает на основании собственных дискреционных полномочий, учитывая, повлияло ли правонарушение на результат голосования. Правонарушение, повлиявшее на результаты голосования, может быть совершено как субъектом избирательных правоотношений (подкуп избирателей кандидатом в депутаты), так и другими, не имеющими отношения к выборам, лицами (применение административного ресурса начальником, не участвующим в выборах). Если в первом случае рассматривать не установление результатов

выборов, как негативное последствие для такого участника, то получается, что под его действие попадают и те, кто не виновен – другие кандидаты в депутаты. Если же правонарушение – следствие действий субъекта вне рамок избирательных правоотношений, то получается, что негативным последствиям подлежат все кандидаты, но не сам субъект. Совершение действий, которые, с объективной стороны, нарушают порядок проведения выборов, должны поддаваться наказанию, но уже санкциями уголовной, дисциплинарной или административной ответственности, независимо от того, совершены они участником избирательных правоотношений, или другим субъектом; повлияли на результат голосования – или нет. А, как указывает Р.А. Охотников, привлекая к ответственности по избирательному праву, существует юридический конфликт между сторонами (органом, который уполномочен привлекать к ответственности, и привлекаемым субъектом) [12].

Поэтому можно сделать вывод, что определяя такую меру, как признание выборов недействительными, в качестве санкции конституционно-правовой ответственности, мы либо лишаемся субъекта, как элемента состава нарушения, либо поддаем неоправданное количество участников избирательных правоотношений негативным последствиям (что противоречит принципу виновной ответственности).

В тоже время, законодательством отдельных стран мира устанавливаются меры, которые можно отнести к санкциям конституционно-правовой ответственности и которые так же касаются процесса установления результатов выборов.

Так, в Испании существует специальный вид исков, которые именуется процессуально -электоральными. После их рассмотрения соответствующая судебная инстанция имеет право принять решение о признании недействительными результатов голосования на избирательном участке, где были допущены правонарушения (что вызывает необходимость проведения повторных выборов), либо о признании 36 неправомерными действий избирательной комиссии по провозглашению того или иного кандидата избранным. Применение принципа сохранения результатов голосования требует разграничивать правонарушения, которые поддаются количественному подсчету (например, недействительность голосов, признание голосов случайно засчитанными на пользу другого кандидата и др.), и такие, при которых невозможно, либо сложно иметь четкое представление о количестве ошибочных голосов (голосование лицами, которые отсутствуют в списках избирателей, отсутствие бюллетеней на избирательном участке и др.) [5, С.57-58]. Именно последние служат основанием проведения повторных выборов. В противном случае, мы будем иметь яркий пример привлечения кандидата к конституционно-правовой ответственности, в виде отмены оснований

избрания его на избирательную должность (если это следствие его действий).

Похожая процедура существует в Ирландии. Если по итогам рассмотрения судом ходатайства лицо, ранее признанное прошедшим в нижнюю палату Парламента, объявлено незаконно избранным, оно перестает быть ее членом в момент уведомления секретаря палаты о принятом судом решении. Независимо от этого все действия, совершенные таким лицом, переставшим быть членом нижней палаты Парламента, включая голосование и участие в работе палаты, остаются действительными [6, С.225]. По нашему мнению, это связано с принципом непрерывности работы Парламента, который описан Ю.Г. Барабашом [13]

В Австрии Конституционный суд может признать выборы конкретного лица недействительными в том случае, если будет доказано, что такое лицо не владеет правом быть избранным на соответствующую должность [6, С.103].

Политическая организация Ирака будет лишена голосов, полученных в избирательном центре, в случае, если она совершит следующие избирательные преступления: похищение результатов голосования; нарушение свободы выборов путем использования силы или угрозы; размещение рекламы вне разрешенных мест [7, С.278]. В свою очередь Избирательный суд ЮАР может сократить количество голосов, отданных на поддержание кандидата либо зарегистрированной партии [7, С.461].

Похожие санкции существуют и в других странах. Стоит подчеркнуть, что такая индивидуализация наказания позволяет сократить время и уменьшить финансовые затраты, необходимые для проведения повторных выборов.

Список использованной литературы

1. Кондрашов А.А. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации: теория и практика. – М.: Юристъ. – 2006 – 345с.

2. Штурнев А.Е. Конституционно-правовая ответственность за избирательные правонарушения в Российской Федерации: общеправовая характеристика и юридическая природа мер. // Автореф. канд. юрид. наук. - Иркутск. – 2004 – 26с.

3. Марцеляк О.В. Заходи конституційно-правової відповідальності учасників виборчого процесу в Україні // Форум права. – 2005. - № 1. – С.50-57

4. Мандрыка Е.В., парламентские выборы в государствах восточной Европы (на примере Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии) / Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 123/2011. Серія: Політологія. — Севастополь, 2011. – С.192-198

5. Современные избирательные системы. Вып. 3: Испания, США, Финляндия, Япония / А.Г. Орлов, В.И. Лафитский, И.А. Ракитская, Т.О.

Кузнецова; Науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. – М.: РЦОИТ: Типография «Новости», 2009. – 448 с.

6. Современные избирательные системы. Вып. 6: Австрия, Ирландия, Норвегия, Чили / Е.А. Водяницкая, П.С. Гвоздев, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. – М.: РЦОИТ, 2011. – 512 с.

7. Современные избирательные системы. Вып. 5: Индия, Ирак, Уругвай, ЮАР / Н.Б. Шлыкова, М.А. Сапронова, А.Г. Орлов, Е.В. Черепанова; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. – М.: РЦОИТ, 2010. – 496 с. 37

8. Авакьян С. А. Государственно-правовая ответственность // Сов. Государство и право. – 1975. – №10.

9. Ответственность по советскому государственному праву// Т. Д. Зражевская ; науч. ред. и предисл. В. С. Основин. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1980. - 160 с.

10. Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. Монография. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Норма, 2009. – 259 с.

11. Л. Бучковські Сучасні системи верифікації виборів (на прикладі Італії, Австрії і Словаччини // Право і безпека. – 2012. – №3(45). – С.8-13

12. Охотников Р.А. Избирательные споры и юридический механизм защиты избирательных прав граждан // Правоведение – 2006 - №6 – С.10-19.

13. Барабаш Ю.Г. Часові межі діяльності парламенту у випадку дострокового припинення його повноважень // Форум права. – 2007. – № 3. – С.37-43

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Колиева Ангелина Эдуардовна

*к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и трудового права
ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»*

Эртель Анатолий Григорьевич

*к. ю. н., доцент, доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет» филиал в г. Белореченске*

КОНЦЕПЦИЯ ФИДУЦИАРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ

В гражданском законодательстве Российской Федерации фидуциарные отношения к сожалению не выделяются как отдельный вид отношений и в гражданско-правовой науке категория доверительных отношений не разработана.[1.с.139]

Концепция фидуциарных отношений в договорном праве не просматривается, отражаясь в основном в рамках договора поручения, где отмечается возможность одностороннего отказа от исполнения договора без указания причин и возмещении убытков (ст. ст. 977, 978 ГК РФ). Тем самым предполагается, что отношения сторон носят лично-доверительный характер.

В близком к договору поручения договоре комиссии - уже не возникают лично-доверительные отношения, и это обуславливает его отличие в сравнении с договором поручения.

Анализ содержания договора доверительного управления имуществом не дает оснований предполагать наличие каких-либо лично-доверительных отношений и потому, по мнению многих авторов, термин «доверительный» носит условный характер, не имея какого-либо юридического значения.

Тем не менее, нами было выведено, что фидуциарность, в той или иной степени, в зависимости от характера и категории договоров, должна являться всеобщим принципом. Тем самым возникает потребность обозначить и разработать определенные концептуальные положения фидуциарности, позволяющие надлежащим образом осуществить их на практике.

Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию в качестве правового государства. Отсюда выводится принцип взаимного доверия между сторонами, как в публичных, так и в частных правоотношениях.

По мнению К.А. Шумовой, Р.Б. Головкина, доверие является институтом права, который впоследствии должен вырасти в подотрасль гражданского права.[2.с.26]

В современной юридической науке доверие рассматривается в институциональном аспекте в качестве условия успешной модернизации общества посредством внедрения институтов права, в том числе в качестве модели современного гражданского участия, понимаемого как реальная активность социума.

Говоря о разработке концептуальных положений правоотношений основанных на фидуциарности, обозначим понятие концепции.

Под концепцией обычно понимается система взглядов на что либо, в качестве основной мысли.[3.с.293] Под этим термином также определяется руководящая идея в отношении итога или иного явления, положения, в нашем случае, руководящая идея института фидуциарных отношений.

Научные концепции занимают отдельное место в познании, поскольку от них требуется определенная граница области применимости верифицируемость, опровержимость, простота и отношение к иным концептуальным положениям.

И здесь при внесении ясности в общетеоретические вопросы концептуальности, представляется необходимым обозначить концепцию фидуциарных отношений в качестве одного из элементов двух классических типов правопонимания – юридического и легистского.

Согласно легистской концепции право представляет собой продукт государственных установлений, идущий исключительно из волеизъявления официальной государственной власти (позитивное право) в форме законов, указов наделенный властной силой.

Юридическая концепция представляет собой различие права и закона где под первым понимается нечто объективное, не зависящее от воли и усмотрения государственной власти, иной социальной регулятор, являющийся отличительным признаком, который следует рассматривать в качестве первичного установления.

В рамках указанной концепции складывается два подхода – естественно-правовой признающий естественное право в противопоставлении таковому праву позитивному и неолибертатский исходящий из различения права и закона, где под правом понимается не естественное право, а само бытие и нормативная реализация принципа формального равенства.[4.с.58]

Сторонники естественно-правовой идеи заявляют о том, что естественное право является единственным настоящим подлинным правом, воплощающим собой начала разумности, нравственности и справедливости в отличие от позитивного права, представляющего отклонение, а то и отрицание естественного права. Позитивное право представляется как искусственное произвольное установление официальной власти. Согласно такому подходу истинным правом является именно естественное право.

Согласно формально-юридическому подходу при трактовке права в его официально оформленном виде идет процесс преодоления совокупности формального и фактического.

В итоге применительно к фидуциарным отношениям определяется трансформация доверия как социальной категории в его формально-юридическое оформление.

Смыслом представлений о естественном праве является принцип противопоставления естественного искусственному. Под последним понимается позитивное право, являющееся следствием объективных социальных закономерностей правильного развития общества. Тем самым позитивизм как искусственное образование, в силу присущих ее создателям ошибок и произвола, представляет собой формальные установления, которые не могут быть жестко установленными и потому постоянно должны подвергаться пересмотру.

Таким образом, естественное право по своим показателям является исходным объективным и безусловным положением, в то время как позитивное право есть произвольное субъективное явление и как несоответствующее заявленному идеалу нуждается в перманентной корректировке.

Обе категории являются философскими противоположностями. Однако в нашем случае борьба и единство противоположностей склоняется к приоритету естественного. В то же время позитивное право постоянно оказывает обратное воздействие естественному правому состоянию, в большей степени определяемого в качестве нравственной категории, характеризующемуся неконкретностью, размытостью, малой применимостью в качестве легального предписания. Тем самым представляется, что доверительность, будучи сама по себе аморфным явлением может стать писаной нормой лишь в качестве принципиального положения. В большей степени определенной является производное состояние доверительности – добросовестность.

Толкование добросовестности находит свое выражение в фидуциарных договорах, где доверительный характер взаимоотношений сторон договорного права оказывает соответствующее влияние на законодательные положения.

Доверительность, как выше было установлено, является первичной категорией, поскольку мотив доверительности ложится в основу презюмирования добросовестности сторон.

Таким образом, доверительность в большей степени может приниматься в качестве основополагающего начала и тем самым в большей степени соответствует естественно-правовой концепции. В то же время добросовестность, будучи производным положением, составляет одну из сторон доверительности, представляя тем самым переходное звено от естественно-правовой концепции к позитивной. Обе концепции имеют

право на существование как единства и противоположности, где первая представляется в качестве универсальной ценностной модели необходимого поведения, вторая конкретным ее содержанием.

Выше нами рассмотрены особенности воплощения фидуциарности в договорном праве в качестве принципа, под которым можно понимать основное исходное положение определенной теории. Равным образом и как норма определенного поведения.[5.с.64-71]

Здесь мы видим некоторое сходство двух понятий.

Представляется, что в философском понимании под принципом в нашем случае определяются руководящие начала фидуциарных отношений в договорном праве в качестве формы, за рамки которой выходить неприемлемо.

Под концепцией следует понимать помимо формы, содержательную сторону фидуциарных отношений как основную мысль, систему взглядов на исследуемое явление и ее практическое воплощение.

Также ниже была упомянута добросовестность в качестве принципиального положения в силу ее близости с фидуциарностью. В отношении фидуциарности законодатель не предпринял мер по ее закреплению в качестве основополагающего начала. Между тем добросовестность презюмируется из оказанного стороной доверия.

Отношения доверительности определяют добросовестность поведения их участников. Толкование добросовестности находит свое выражение в фидуциарных договорах, где доверительный характер взаимоотношений сторон договорного права оказывает соответствующее влияние на законодательные положения, которые с одной стороны носят диспозитивный характер, с другой стороны ссылаются на необходимую, в силу обстоятельств, степень заботливости и осмотрительности. Жесткие критерии здесь неприемлемы, поскольку все продиктовано разнообразием и малой предсказуемостью правовых ситуаций, а также степени доверительных взаимоотношений сторон.

Мотив доверительности должен лежать в основе презюмирования добросовестности сторон.

Ведя речь о концепции фидуциарных отношений в договорном праве, мы также предполагаем наличие доверительности, исходя из существа не только указанных, но и иных договоров в расчете на дальнейшие меры законодателя по совершенствованию писаного гражданского права.

Список использованной литературы

1. Боровая Л.Д. Правовое регулирование фидуциарных (лично-доверительных) отношений // Пробелы в российском законодательстве. - 2008. № 2. - С. 139.

2. Шумова К.А. Головкин Р.Б. Понятие доверия в праве // Черные дыры в российском законодательстве. - 2011. - № 1. - С. 26.

3. Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 2002. - С. 293.

4. Нерсисянц В.С. Философия права. - М., 2004. - С. 58.

5. Колиева А.Э. О развитии фидуциарности в логико-юридическом аспекте //Аграрное и земельное право. - 2014.- №12(120). - С.64-71

Тунёва Д.Т.

Магистрант 3 курса, ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» ИГиП, кафедра теории государства и права и международного права, юриспруденция (защита прав человека и бизнеса)

Бакуева М.Г.

Научный руководитель, к.ю.н., доцент

СТРАХОВАНИЕ ЗАЛОГА В ПОЛЬЗУ БАНКА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Надлежащему исполнению обязательств способствуют многие гражданско-правовые институты, применение которых позволяет стимулировать должника к исполнению возложенных на него обязанностей, а также защитить интересы кредитора при нарушении обязательства. Такие меры установлены в законе либо в качестве общих правил, которые применимы к любому обязательству.

В банковской практике в целях обеспечения исполнения кредитных обязательств обычно используются поручительство, банковская гарантия и залог. Неустойка представляет собой определенную законом или договором денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Однако если должник из-за возникших финансовых затруднений окажется неспособным уплатить кредитору основную сумму долга, взыскание с него неустойки будет столь же проблематичным. Удержание для обеспечения исполнения обязательств заемщика используется крайне редко, а задаток вообще неприменим в силу особенностей данных обеспечительных средств и специфики банковской деятельности. Перечень способов обеспечения исполнения обязательств, приведенный в ст. 329 ГК РФ, исчерпывающим не является, поэтому помимо указанных могут использоваться и иные способы, предусмотренные законом или договором. Среди договорных способов обеспечения, встречающихся в банковской практике, можно назвать специальное обременение имущества, право требования приведения в исполнение договора и др.

Именно поэтому вопросы рекомендаций по оптимизации правового регулирования обеспечения исполнения кредитных обязательств имеет актуальное значение [1-12].

В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Согласно ст. 822 ГК РФ сторонами может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (договор товарного кредита).

В кредитном договоре на стороне кредитора (займодавца) может выступать только банк или другая кредитная организация. Выдавая обычный заем, займодавец добровольно, в соответствии со своими возможностями и интересами (причем как с выгодой для себя, так и без) кредитует заемщика, передавая ему свои деньги в собственность, при этом не получая взамен ничего материального, а только обещание заемщика погасить возникший долг. Именно в таком виде договор займа сложился в цивилистической традиции.

Банки и иные кредитные организации являются коммерческими организациями и в отношении по выдаче кредита преследуют цель извлечения прибыли, то есть с их стороны он всегда носит предпринимательский характер.

Таким образом, как четко отмечает Л.Г. Ефимова, кредитный договор представляет собой коммерциализированную консенсуальную разновидность договора займа [13, с. 240].

Все это, как представляется, свидетельствует о том, что данная проблема остается остро актуальной и требует максимального внимания юристов и других специалистов страховых организаций.

Следует подчеркнуть, что при всей своей практической направленности проблема наличия страхового интереса у залогодержателя затрагивает важные вопросы теории как страхового, так и гражданского права в целом. Ответы на возникающие в связи с ней вопросы могут быть даны только на основании серьезного научного исследования понятия страхового интереса, его элементов и признаков. Кроме того, здесь возникает вопрос о тождестве прав требования, основанных на различных правоотношениях и т.д.

Представляется, залогодержатель все-таки имеет собственный страховой интерес во всех случаях и поэтому может быть выгодоприобретателем в договоре страхования предмета залога. Доктрина отрицания у залогодержателя страхового интереса или его ограничения только случаем залога не выдерживает критики.

Необходимо рассмотреть вначале доводы в пользу сделанного вывода. Как известно, в силу части 2 пункта 1 статьи 334 ГК РФ залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает [14].

У банка-кредитора есть интерес в сохранности заложенного имущества и потому, что отсутствие застрахованного залога приводит к необходимости формирования в ЦБ РФ соответствующего резерва, что влечет омертвление значительных денежных средств, а, следовательно, неполучение банком дохода от их оборота. Другими словами, отсутствие залога или утрата предмета залога, что по экономическим последствиям то же самое, ведет к возникновению у банка материального ущерба, пусть и связанного с объектом страхования опосредованно.

Думается, довод, согласно которому у банка в момент наступления страхового случая убытков нет означает лишь, что если в рамках кредитных отношений не предпринято специальных действий, то требование банка-кредитора о выплате страхового возмещения в связи с утратой предмета залога не будет удовлетворено из-за отсутствия у него убытков. Но эта ситуация легко исправима, так как в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 351 ГК РФ залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства в случае утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает. Следует обратить внимание на то обстоятельство, что данная норма фактически вводит основание освобождения страховщика от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие не только умысла выгодоприобретателя, но и его грубой неосторожности, так как за утрату имущества в результате грубой неосторожности залогодержатель отвечает.

Что касается ситуации, когда заложенное имущество не утрачено и не погибло, а только повреждено, то действительно экономически нецелесообразно в таких случаях производить страховую выплату залогодержателю, так как это может привести к тому, что кредит так и не будет возвращен, если заложенное имущество являлось источником дохода для залогодателя, например, в залог было передано мини-производство, для приобретения которого кредит и брался. Следует подчеркнуть, что законодатель в этом случае и не дает залогодержателю права на досрочное прекращение кредитного или иного обязательства, обеспеченного залогом хотя бы в части, пропорциональной уменьшению стоимости предмета залога. Конечно, стороны основного обязательства, обеспеченного залогом, могут своим соглашением предусмотреть подобные последствия, но думается, что вряд ли заемщик или иной

должник согласится на такие кабальные условия. В этой связи можно рекомендовать участникам кредитного договора договориться о том, что для случаев повреждения застрахованного предмета залога выгодоприобретателем назначается залогодатель, а для случаев утраты (гибели) предмета залога - залогодержатель. Желательно также предусмотреть в кредитном договоре право банка потребовать досрочного исполнения кредитного обязательства, если залогодатель использовал полученное за поврежденный предмет залога страховое возмещение не на восстановление этого имущества, а на иные цели [15].

Специалисты [16-21] все настойчивее говорят о необходимости четкого закрепления в законе права залогодержателя страховать в свою пользу застрахованное имущество или быть выгодоприобретателем в договоре страхования предмета залога, независимо от того, передано это имущество в заклад или осталось во владении залогодателя.

Представляется, необходимость четкого закрепления в законе права залогодержателя страховать в свою пользу заложенное имущество или быть выгодоприобретателем в договоре страхования предмета залога действительно назрела. Однако предложенная С.А. Хохловым [17] редакция соответствующей нормы должна быть уточнена. Во-первых, следует ограничить правопритязание залогодержателя по договору страхования размером непогашенного обязательства, в обеспечение которого был принят залог. Во-вторых, следует предусмотреть возможность страхования риска повреждения предмета залога в пользу залогодателя.

В законодательстве отсутствует легальное понятие и тем более официальное определение страхового интереса. Как известно, в пункте 1 статьи 930 ГК РФ речь идет об основанном на законе, ином правовом акте или договоре интересе в сохранности застрахованного имущества. При этом такой интерес не увязывается ни с какими иными ограничивающими факторами, такими, как переход риска случайной гибели или повреждения, возможность наличия убытков в момент совершения страховой сделки и т.д. и т.п. [18].

Банки, требуя заключения договора страхования в свою пользу, демонстрируют явное наличие первого элемента страхового интереса, а выше показа, что они, несомненно, имеют интерес в сохранении предмета залога, являющегося обеспечением обязательств должников по кредитным договорам и предотвращающего убытки банка от омертвления значительных средств в резервах. Юридическое основание также имеется - это кредитный договор и договор залога. Поэтому у государственных органов нет никаких законных оснований для вмешательства в эту ситуацию. Всякое ограничительное толкование понятия «страховой интерес», которое приводит к фактическому ограничению гражданских прав участников страхового рынка, должно быть признано недопустимым,

поскольку прямо противоречит нормам пункта 3 статьи 55 Конституции РФ и части 2 пункта 2 статьи 1 ГК РФ, устанавливающим, что гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Запрет должен формулироваться в федеральном законе прямо и недвусмысленно, например, «не допускается страхование заложенного имущества в пользу залогодержателей».

Таким образом, кредитная история - это защищаемая и гарантируемая уполномоченными субъектами информация (сведения о заемщике и о заключенных им кредитных договорах и договорах займа), носящая межотраслевой характер и хранящаяся в бюро кредитных историй, состоящая из открытой (титульной) и закрытой части (основной и дополнительной), доступ третьих лиц к которой ограничен. В то же время кредитная история представляет комплексный правовой институт, нормы которого регулируют особый круг общественных отношений, установленных федеральным законом. Страховой интерес - это интерес в приобретении страховой защиты, потому что без такого интереса договор страхования не будет заключен (некое исключение составляет обязательное страхование, где этот элемент страхового интереса замещен прямым указанием закона), а при страховании имущества - еще и интерес в сохранении объекта страхования.

Список литературы

1. Аванесова Г.А. Применение банковской гарантии в товарном обороте: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М.: Юрист, 2011. – 34 с.
2. Алексеев С.С. Гражданское право в современную эпоху. – М.: Юрайт. 2010. – 432 с.
3. Белов В.А. Поручительство: опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. – М.: Дело, 2011. – 374 с.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М.: Статут, 2011. – 674 с.
5. Викулин А.Ю. Банковская тайна как объект правового регулирования. // Государство и право. – 2013. – № 2. – С. 30 - 40.
6. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. – М.: Контракт, 2011. – 436 с.
7. Каримуллин Р.И. Отказ от предоставления или получения кредита // Право и экономика. – 2013. – № 6. – С. 13 - 22.
8. Маковская А.А. Залог денег и ценных бумаг. – М.: Юристъ, 2012. – 438 с.
9. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том II: Товар. Торговые сделки. – М.: Статут, 2008. – 672 с.

10. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. Топорнина – М.: Юристъ, 2011. – 578 с.
11. Соломин С.В. Уступка права требования возврата долга по кредитному договору // Право и экономика. – 2013. – № 4. – С. 19 - 25.
12. Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. – М.: Статут, 2012. – 410 с.
13. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. – М.: Контракт, 2011. – 436 с.
14. Гарант (справочная правовая система) [электронный ресурс] / Законодательство с комментариями. – Режим доступа: [http // www / garant.ru](http://www.garant.ru), свободный (дата обращения: 14. 10.2015).
15. Официальный интернет-портал правовой информации [http:// www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (Дата обращения: 17.10.2015).
16. Серебровский В.И. Очерки советского страхового права. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М.: Статут, 2009. – 674 с.
17. Хохлов С.А. Некоторые особенности страхования имущества в пользу третьего лица (правовые аспекты) // Страхование право. – 2013. – № 2. – С. 9 - 17.
18. Худяков А.И. Страхование право. – СПб.: Питер, 2011. – 398 с.
19. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. – М.: Норма, 2012. – 568 с.
20. Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании. – М.: Статут, 2012. – 218 с.
21. Ежова А.Ю. Имущественный интерес в договоре страхования предмета залога // Юридическая и правовая работа в страховании. – 2013. – № 2. – С. 14-15.

Филиппова Анастасия Игоревна

*Адъюнкт кафедры гражданского и трудового права, гражданского
процесса, Московский Университет МВД России имени В.Я.
Кикотя*

Filippova AnastasiaIgorевна

*Associate of the department of civil and labor law, civil procedure,
Moscow University of the MIA of Russia VY name Kikot*

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Аннотация

В статье определяются достоинства и недостатки нового законодательного подхода к типу учреждений, в том числе казенного учреждения МВД России.

Ключевые слова: организационно-правовые формы, казенные учреждения, реформа юридических лиц, типы учреждений, юридические лица.

Abstract

The article defines the advantages and disadvantages of a new legislative approach to the type of institutions, including public institutions the Russian Interior Ministry.

Ключевые слова: организационно-правовые формы, казенные учреждения, реформа юридических лиц, типы учреждений, юридические лица

Keywords: legal forms, public institutions, the reform of legal entities, types of institutions, legal entities.

Очередным этапом реформирования гражданского законодательства является принятие Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В соответствии с положениями гражданского кодекса изменениям подверглись юридические лица. Юридические лица создаются только в организационно-правовых формах, предусмотренных ГК РФ.

Таким образом, исследуется введенное деление всех юридических лиц (как коммерческих, так и некоммерческих организаций) на корпоративные и унитарные, а также замена понятия "обязательственные права" понятием "корпоративные права".

Корпоративными юридическими лицами (корпорациями) являются юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом

участия (членства) в них и формируют их высший орган. В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. К корпорациям относятся хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ, а также общины коренных малочисленных народов РФ.

Унитарными юридическими лицами являются юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства.

К ним относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, публично-правовые компании. Рассмотрим, например, организационно-правовую форму Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя согласно ст.31 08.05.2010г. №83-ФЗ³³ от 08.05.2010г. числу казенных учреждений относятся многие правоохранительные органы, в том числе учреждения МВД России. Вместе с тем, учреждения являются довольно распространенными субъектами гражданского оборота и играют весьма важную роль в обеспечении интересов государства и общества. В связи с тем, что учреждения МВД России существуют в организационно-правовой форме государственных казенных учреждений, анализ гражданско-правового статуса нового «типа» учреждений МВД России, ставит перед гражданским законодательством сложные вопросы определения позиций в системе юридических лиц, что актуализирует данную проблематику. Изменение типа не влияет на осуществление функциональной деятельности учреждения, а лишь определяет границы самостоятельности в использовании денежных средств, полученных из бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания, и имущества учредителя.

Значительным изменениям подверглись наименование организационно-правовых форм, в которых создаются юридические лица. Многие существующие формы были объединены под единым наименованием. То есть, такая популярная форма создания юридического

³³ См.: Федеральный закон от 08.05.2010 N 83 -ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" [//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/)

лица, как общество с ограниченной ответственностью, осталась в неизменном виде.

Обратим внимание, что перерегистрация тех юридических лиц, которые созданы в прежних организационно-правовых формах, не требуется. Но, их учредительные документы и наименования должны быть приведены в соответствие с новыми нормами ГК РФ при первом же внесении в них изменений.

Теперь ГК РФ устанавливает общие для всех юридических лиц правила:

□ юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица;

□ в случае учреждения юридического лица одним лицом решение принимается учредителем единолично; двумя и более учредителями – всеми учредителями единогласно;

□ в решении указываются сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) его органов, а также иные сведения, предусмотренные законом;

□ в решении об учреждении корпоративного юридического лица указываются также сведения о результатах голосования учредителей по вопросам учреждения юридического лица, о порядке совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица.

Перечисленные выше изменения в законодательстве потребуют проведения ряда мероприятий, направленных на приведение деятельности юридических лиц в соответствие с действующим законодательством. В частности, потребуется внесение изменений в учредительные и иные публичные документы и локальные акты хозяйственных обществ, связанных с изменением их наименований с учетом изменения организационно-правовых форм. Как следствие, необходимым будет издание соответствующих приказов и распоряжений о проведении аудита внутренних документов, подлежащих переоформлению, определение деловых партнеров, подлежащих обязательному уведомлению, замена печатей, штампов, внесение изменений в информацию о банковских счетах, а также в трудовые книжки, трудовые и гражданско-правовые договоры. При регистрации новых юридических лиц пользоваться типовыми уставами.

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14 -ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"
5. ГАРАНТ.РУ:
http://www.garant.ru/actual/reformagk/glava_4_1/#ixzz3sxx8sIcj
6. ГАРАНТ.РУ:
http://www.garant.ru/actual/reformagk/glava_4_3/#ixzz3sxwy563F
7. ГАРАНТ.РУ:
http://www.garant.ru/actual/reformagk/glava_4_2/#ixzz3sxwqn5ZA
8. ГАРАНТ.РУ:
http://www.garant.ru/actual/reformagk/glava_4_1/#ixzz3sxwjkqTZ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Касаева Т. Г.

*кандидат юридических наук, доцент кафедры
таможенного, административного и финансового права
Саратовского государственного университета имени Н.
Г. Чернышевского*

ГЕНЕЗИС АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА В РОССИИ

Реализация идеалов правового государства в нашей стране зиждется на поступательном реформировании всей системы государственного управления, однако, последнее невозможно без повсеместного внедрения договорных способов управления. Сегодня наука административного права рассматривает договорной метод публично-правовых отношений, как второстепенный, что, на наш взгляд, существенно обедняет политико-правовую мысль, ведь именно теория должна задавать ориентиры практике. В связи с этим разработанная доктрина административного договора позволит создать единое теоретическое и практическое понимание генезиса договорного регулирования управленческих отношений в России [1,с.67].

Форма управления в настоящее время рассматривается как внешнее выражение управленческих действий, в связи с этим любопытными представляются некоторые точки зрения ученых -административистов, например, Б. В. Россинский и Ю. Н. Стариков под формой управления понимают внешнее выражение содержания управления, пределы конкретных управленческих действий, совершаемых непосредственно государственными органами и органами местного самоуправления; определенная часть управленческой деятельности органа, его структурных подразделений и должностных лиц [2,с. 421]; В. М. Манохин и Ю. С. Адушкин под формой реализации субъектами административного права своей компетенции, помимо всего прочего, подразумевают такую часть деятельности по реализации полномочий, которая может быть объективно выражена, зрима, пригодна для практического применения. [3,с. 121-222].

Выделяют правовую форму управления и неправовую. Характерные черты и особенности административного договора позволяют отнести его к правовой форме управления.

Правовая форма управления - это «внешне выраженное и юридически оформленное действие органа государственного управления или его должностного лица, осуществляемое в пределах его компетенции и вызывающее определенные юридические последствия» [4,с. 72].

Однако некоторые ученые под административным договором подразумевают добровольное соглашение сторон с указанием взаимных

прав и обязанностей, как источник конституционного и административного права, etc. Примечательна в связи с этим точка зрения Брагинского М. И., Витрянского В. В., которые считают, что во всех случаях в публичном договоре определяющее значение имеет воля сторон [5, с. 23]; Козырин А. Н., Штатина М. И. добавляют, что договоры, вторгающиеся в права третьих лиц, немыслимы без согласия третьих лиц в письменной форме, тем самым соблюдается общий принцип договорного права - согласие сторон [6, с. 67]. Вместе с тем, следуя из самой природы государственно-властных отношений, административный договор, по нашему мнению, заключает в себе черты правового акта управления с более высоким уровнем ответственности сторон.

«Административный договор – это основанный на административно-правовых нормах и выработанный в публичных интересах в результате добровольного согласования воли двух (либо более) субъектов административного права, одним из которых всегда выступает субъект административной власти, многосторонний акт, устанавливающий (прекращающий, изменяющий) взаимные права и обязанности его участников» [7, с. 339]. Трудно не согласиться с таким емким определением, однако, анализ литературы по данному вопросу выявил множество пробелов и противоречий, безусловно свойственных современному административному законодательству, и не способствующих созданию полноценной концепции административного договора в России. По-прежнему, насущным остается вопрос выработки общепризнанных критериев классификации административных договоров, которые позволят отграничить от смежных гражданско-правовых. В связи с этим представляет научный интерес попытка классификации по предметному критерию, которую предложил Д. Н. Бахрах:

- договоры о разграничении компетенции;
- договоры в сфере управления государственной собственностью;
- контракты об обеспечении государственных нужд;
- договоры о сотрудничестве;
- контракты с военнослужащими и т. д.

Отечественные ученые еще в конце прошлого века выдвигали мнения об относительной свободе государственно-властных органов в выборе средств и способов управления, признавали наличие договорных форм исполнительно-распорядительной деятельности, однако, генезис административных договоров, по-прежнему, остается малоизучен.

Стремление к интеграции во всем мире и на постсоветском пространстве дало импульс развитию договорных средств воздействия. Следовательно, договорные начала, присущие, в большей мере, частноправовым отраслям, все более проникают в публичные отраслях права, к коим относятся международное и административное право.

Возник вопрос о становлении института административного договора как эффективного механизма регулирования управленческих отношений, ведь в категории «административный договор» скрыт общественный интерес (польза), и глубокое теоретическое обоснование последнего, бесспорно, найдет претворение в законодательстве и на практике.

В целом, выделение специфической природы административного договора, позволит определить каким исполнительно-распорядительным отношениям он свойственен в большей степени: горизонтальным или вертикальным; соотнести ряд понятий: правовая форма исполнительной деятельности, правовой акт управления, частноправовой договор и публичный контракт; определить структуру административно-договорных отношений; охарактеризовать участников, их волю на момент заключения договора и т.п.

Список использованной литературы

1. Касаева Т. Г. К постановке вопроса о создании доктрины административного договора в России // Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2013 г. № 1 (87). С. 67-70

2. Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учебник / Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. – 4-е изд., пересмотр. и доп. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. – 928с.

3. Манохин В. М., Адушкин Ю. С. Российское административное право: учебное пособие. – Саратов: СГАП, 2000 – 416с.

4. Основы административного права: учебное пособие / Овсянников С. А., Апарина О. Ю., Касаева Т. Г., Мильшина И. В., Московская П. Г., Панов А. П. – Саратов: Наука, 2014. – 162с.

5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. Изд. 4-е, стереотипное. М.: «Статус», 2001. – 848 с.

6. Козырин А. Н., Штатина М. А. Административное право зарубежных стран: Учебник. М.: «Спарк», 2003. – 464с.

7. Бахрах Д. Н. Административное право России. Учебник / Бахрах Д. Н. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2010. С. 339.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ Аннотация

В статье раскрываются актуальные вопросы административно-правового регулирования оборота оружия в России. Обращается внимание на несовершенство законодательства в сфере регламентации правоотношений, касающихся оборота оружия. Указывается на важность совершенствования деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере.

Abstract

The article describes the current issues of administrative regulation of the circulation of arms in Russia. Attention is drawn to the imperfection of legislation in the sphere of regulation of legal relations concerning arms trafficking. The importance of improvement of activity of law enforcement bodies in this sphere.

Ключевые слова: Оборот оружия, административно-правовое регулирование, законность, потенциальная опасность, самозащита.

Keywords: Arms trafficking, administrative and legal regulation, legality, the potential danger of self-defense.

Конституцией России гарантируется право каждому человеку защищать свои права и свободы всеми законными способами. Оружие ввиду сложной криминогенной обстановки в стране является последним средством самозащиты. В связи с этим проблематика исследования представляет собой комплекс отношений между государством, физическими и юридическими лицами по поводу законного оборота оружия. В первую очередь, государство в лице уполномоченных органов стремится к урегулированию названных правоотношений с помощью административного права. Кроме того, актуальность исследования обусловлена и динамикой развития оборота оружия. В частности, не до конца разрешенными остаются вопросы, касающиеся законодательства об оружии, его понятия и признаков, условий применения, особенно в рамках административно-правового регулирования. Так, только за 2013 год в России было выявлено более 330 тысяч административных правонарушений в сфере оборота наркотиков. По результатам проверок было составлено более 325 тысяч административных протоколов,

вынесено более 195 тысяч предупреждений и наложено 118 236 штрафов на сумму более 66 млн. рублей[1, с.115].

Однако, несмотря на значительное количество правонарушений в названной сфере, в России количество владельцев оружия продолжает неумолимо расти, так, уже на начало 2014 года их количество превысило четыре миллиона. При этом каждый двенадцатый владелец оружия совершил как минимум одно правонарушение в сфере его законного оборота. Такой показатель не может радовать, ибо в дальнейшем совершенное правонарушение может стать основанием совершения уголовно наказуемого деяния, что и предопределило цель данного исследования.

О том, что оборот оружия следует регламентировать, было ясно уже в Древней Руси. На первых этапах развития советского законодательства закон устанавливал уголовную ответственность лишь за незаконное хранение огнестрельного оружия. Так, Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал уголовную ответственность за хранение огнестрельного оружия без надлежащего разрешения. Это было связано с тем, что совершение преступления с использованием оружия для того периода были явлением довольно редким. Однако необходимость укрепления общественного порядка, охраны безопасности и предупреждения тяжких преступлений потребовала введения уголовной ответственности не только за незаконное хранение огнестрельного оружия, но и за его незаконное изготовление, покупку и сбыт, а также распространения этих норм на взрывчатые вещества и снаряды. Такая ответственность была установлена впервые Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1933 г. «Об изменении ст. 182 Уголовного кодекса». Новая редакция ст. 182 УК РСФСР 1927 г. гласила: «Изготовление, хранение, покупка и сбыт взрывчатых веществ или снарядов, а равно огнестрельного (кроме охотничьего) оружия без надлежащего разрешения влечет за собой лишение свободы на срок до 5 лет с конфискацией названных веществ, снарядов и оружия».

Отметим, что понятия административной ответственности за нарушение оборота оружия не существовало. Закон, учитывая значительную общественную опасность данных преступлений, устанавливал довольно суровое наказание за них.

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал уголовную ответственность за незаконное изготовление, хранение, ношение и сбыт не только огнестрельного оружия, но и боеприпасов и взрывчатых веществ. Эти преступления опасны тем, что независимо от целей изготовления, хранения, ношения или сбыта указанных предметов и веществ создается возможность использования их в качестве орудий совершения преступлений.

В современный период законность оборота оружия определяется, прежде всего, положениями ФЗ от 13 декабря 1996 года «Об оружии». Именно принятие данного нормативного акта ознаменовало новый этап в системе формирования порядка законного оборота оружия. Положения Закона достаточно бланкетны, что делает их отличительными чертами всего законного оборота оружия. Как объект оружие постоянно изменяется и совершенствуется, поэтому неудивительно, что определение оружия, приведенное в Законе об оружии, не является полноценным и единственно верным. Постоянно появляются новые виды оружия, совершенствуются их конструкции, однако, в целом концепция не меняется.

Обратим внимание на различные толкования термина «оружие»:

- всякая вещь или орудие для нападения или защиты[2, с.158];
- устройства и средства, применяемые в вооруженной борьбе для поражения и уничтожения противника, пригодные как для нападения, так и для защиты (обороны)[3, с.337];
- устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов[4, с.9];
- огнестрельное оружие, в котором для выбрасывания пули (снаряда) из канала ствола используется энергия химического разложения взрывчатых веществ (например, пороха)[5, с.84].

С военной точки зрения оружие определено как совокупность средств поражения, используемых для вооруженной борьбы с целью уничтожения живой силы, техники и сооружений противника. То есть, оружие расценивается как средство для поражения цели[6, с.24].

Современное оружие разделяют на ядерное, химическое, бактериологическое, огнестрельное, реактивное, ракетное, минное, торпедное, холодное, и это не исчерпывающий перечень. Военное понятие оружия отличается от общепринятого тем, что в нем обязательно определены масштабы его поражающего действия, типы оружия и виды.

Понятие огнестрельного оружия и его признаки в криминалистике сформировались не сразу. И.С. Таубкин приводит перечень конструктивных признаков, присущих огнестрельному оружию. По мнению исследователя, огнестрельное оружие - это механизм, в котором снаряд приводится в движение силой газов, образуемых в результате сгорания взрывчатого вещества. Именно использование для придания движения снаряду энергии расширенных газов, образуемых сгоранием взрывчатого вещества, отличает огнестрельное оружие от любого другого[7, с.85].

Большой вклад в формирование понятия огнестрельного оружия был сделан С.Д. Кустановичем в 1961 г., который утверждал, что сама по себе возможность осуществления выстрелов еще не решает вопроса отнесения орудия к огнестрельному оружию[8, с.19].

Действительно, не любой предмет, из которого нанесен удар, является огнестрельным оружием, ибо выстрел в простейшем случае можно осуществить и из обрезка трубы соответствующего диаметра, если зажать ее в тиски и ударять молотком по капсюлю малокалиберного патрона, размещенном в одном из концов трубки. И от этого труба не станет огнестрельным оружием, а будет только выступать приспособлением для производства выстрела.

По мнению А.Г. Андреева, И.В. Латышова, комплекс признаков, характеризующий огнестрельное оружие, имеет ниже изложенные характеристики[9, с.123]:

1. Поражение цели является механическим, так как снаряд наносит механические повреждения живой мишени - разрывает, перфорирует мягкие ткани, ломает, раскалывает кости. Аналогичное действие снаряд производит и на объекты неживой природы: текстильные ткани, выделанную кожу, стекло, дерево.

2. Дистанционность действия оружия, то есть возможность поразить цель на значительном расстоянии.

3. Поражающим элементом огнестрельного оружия является снаряд - пуля, дробь, картечь.

4. Энергия, которая позволяет не только бросить снаряд на определенное расстояние, но и поразить цель на значительном расстоянии от того, кто стреляет, и образуется в результате термического разложения специального заряда без доступа воздуха и выделения значительного количества газов. Энергия, передаваемая снаряду, должна быть достаточной для определенного ударного воздействия на цель.

5. Существенное значение имеет то, что снаряд получает направленное движение (направленность, прицеливание снаряда предоставляет ствол, которому проходит снаряд).

Между тем в практической деятельности правоохранительных органов наряду с огнестрельным и холодным встречаются и другие виды оружия, чье применение не регулируется этим законом, но подпадает под нормы уголовного законодательства и признается квалифицирующим признаком, если преступление совершается с их использованием.

При этом следует помнить о существовании не только огнестрельного оружия, но и о самодельном, переработанном оружии, характеристики и условия, применения которого не всегда известны. Кроме общего признака – целевого назначения – понятие огнестрельного оружия должно опираться на ряд специальных признаков:

а) использование энергии газов взрывчатого вещества для метания снаряда,

б) наличие ствола для придания направления движения

снаряда, в) наличие устройства для зажигания снаряда, г)

достаточная уязвимость действия снаряда,

д) достаточная прочность конструкции.

Достаточно часто именно оружие является тем вещественным доказательством, которое позволяет привлечь лицо к административной или уголовной ответственности. В контексте доказательственной базы особая роль принадлежит вещественным доказательствам, которые представляют собой материальные следы преступления или виновного в его совершении лица. Вещественными доказательствами являются орудия совершения преступления, предметы, которые могли сохранить на себе его следы. На месте совершения преступления могут быть выявлены следы применения оружия, для их изучения необходимо использовать достижения судебно-баллистической экспертизы. Преступления, совершенные с использованием огнестрельного оружия, относятся к наиболее тяжким. В процессе расследования по уголовным делам данной категории возникает немало обстоятельств, установление которых связано с использованием специальных знаний. По действующему уголовному законодательству, сам факт противоправного приобретения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов является уголовно наказуемым. В связи с этим определение принадлежности обнаруженных предметов к разряду огнестрельного оружия или боеприпасов должно быть подтверждено судебно-баллистической экспертизой. Как правило, необходимость в комплексе специальных исследований возникает при установлении многих важных обстоятельств осуществления и результатов выстрела.

Несмотря на все старания исследователей, оборот оружия не стал полноценным. В связи с этим, в 2013 году Государственной Думой были приняты поправки к КоАП РФ. Так, Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 3.5 и 20.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» была ужесточена ответственность за совершенные административные правонарушения. Так, административный штраф за стрельбу в специальных местах, но с превышением или нарушением правил, составляет не более 50 тысяч рублей. При этом если стрельба осуществлялась в населенных пунктах, общественных местах, то такое нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов, вплоть до лишения прав на хранение, ношение и приобретение оружия на срок до пяти лет. Кроме того, нарушение законного оборота может повлечь административный арест на срок до пятнадцати суток. Значительно увеличивается размер административной ответственности в том случае, если стрельба была начата в не отведенных местах лицами, находившимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Административный штраф за такое правонарушение составит 150 тысяч рублей, а также повлечет

конфискацию оружия, боеприпасов, либо лишение права на хранение и ношение оружия сроком от пяти до семи лет. Но не будет считаться правонарушением использование оружия в общественных местах, если это необходимо для самообороны, а также защиты интересов и законных прав граждан правоохранительными органами. Если использование оружия в рамках административно-правового регулирования оборота повлекло наступление тяжких последствий, морального и материального вреда, то квалификация будет осуществляться в рамках уголовного законодательства.

По итогам проведенного исследования, отметим:

1. Использование оружия нельзя ограничить полностью, поскольку в современных условиях неуклонного роста преступности, к его применению прибегает значительное количество граждан. При этом правомерное использование оружия следует отличать от незаконного, так как самозащита с использованием оружия охватывается содержанием административно-правового регулирования.

2. В действующем законодательстве до сих пор не выработано полноценного определения оружия, а положение, содержащееся в ФЗ об оружии обширно. Используемый термин оружия недостаточен для отграничения от других объектов. В связи с этим, предлагаем, в первую очередь, отказаться от какого-либо термина оружия, поскольку техника постоянно развивается, совершенствуется и оружие, а вносить постоянные изменения и дополнения в законодательство в связи с появлением новых технологий недостаточно логично.

3. Также существует необходимость в принятии единого нормативного акта, в котором следует закрепить области и условия применения оружия в рамках законодательства.

Список литературы

1. Ужесточается ответственность за административные правонарушения в сфере оборота оружия. URL: <http://36.mvd.ru/news/item/1074402>

2. Кошелев А.М. Гражданское оружие самообороны как предмет административно-правового регулирования // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 5. С. 158.

3. Шарапов С.Н. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и иные предметы как предметы и средства совершения преступлений против военной службы // Военное право: антология диссертаций. М., 2011. С. 337.

4. Карданов Р.Р. Огнестрельное оружие как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с терроризмом // Эксперт-криминалист. 2013. № 2. С. 9.

5. Комарова С.В. К вопросу об уголовно-правовом понятии оружия // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Красноярск, 2011. С. 84.

6. Шайдуллин М.Ш. Общая характеристика преступлений, совершаемых с использованием оружия // Российский следователь. 2013. № 6. С. 24.

7. Таубкин И.С. Судебная экспертиза техногенных взрывов. Организационные, методические и правовые основы. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 85.

8. Таубкин И.С. Судебная экспертиза техногенных взрывов. Организационные, методические и правовые основы. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 19-20.

9. Андреев А.Г., Латышов И.В. О качестве справочно-методических материалов, используемых в учебном процессе, по дисциплине "судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза" // Совершенствование высшего юридического образования: новые цели, стандарты, технологии: Сборник научных трудов. Волгоград: ВА МВД России, 2009. С. 123.

Цекалова Н.И.

аспирант кафедры административного права Киевского национального университета им. Тараса Шевченка г. Киев, Украина

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МИГРАЦИОННЫХ

ПРАВООТНОШЕНИЙ Актуальность. Исходя

из анализа последних исследований,

современное административное право является отраслью права, которая состоит из множества отдельных институтов и подотраслей. Несмотря на то, что миграционные правоотношения существуют уже очень давно, их характер, а также их место в системе права однозначно не определен. Миграционные правоотношения являются общественными отношениями в сфере миграционного дела, которые возникают между органом исполнительной власти в сфере миграции и лицом, которое имеет намерение или реально осуществляет въезд в страну, выезд из страны, а также пребывание или проживание на ее территории.

Теоретическое осмысление таких правовых категорий как миграция, миграционные правоотношения и конечно же, миграционное право, является **целью данной статьи.**

Анализ научной литературы указывает на то, что до сих пор юридическая наука не достигла единения в понимании такой правовой категории как миграция, более того, большинство определений указывает лишь на социальный характер данного термина, что представляется нам не

совсем верным, поскольку миграционное перемещение зачастую означает изменение правового статуса гражданина на правовой статус лица ищущего убежища, мигранта, вынужденного переселенца, беженца и т.д.

Юридический аспект в исследованиях миграции проявляется так же в необходимости осуществления управленческого метода регулирования со стороны государства в отношении процессов миграции, а так же в отношении лиц принимающих участие в данных процессах.

Как справедливо отмечает Д.П. Макаревич, указывая именно на правовой характер категории мигрант: «в зависимости от признаваемого за лицами правового статуса должны предприниматься определенные административные и уголовные меры, связанные с оценкой нахождения мигрантов на территории страны (либо освобождения от ответственности)» [4, с. 26]. Так, миграция, в понимании В. М. Баранова, это: «совокупность право- отношений преимущественно контролируемого государством территориального перемещения людей, связанного с поиском лучших условий жизни и в большинстве случаев влекущего обретение нового правового статуса» [1, с. 24].

А. Н. Торохов так же отмечает, что «миграция – это процесс территориального перемещения людей, в большинстве случаев влекущий обретение нового правового статуса (беженца, переселенца и т. д.)» [5, с. 46].

Обозначивши хотя бы в общих чертах, что же такое миграция, мы предлагаем, более подробно остановиться на характеристике миграционных правоотношений.

Итак, миграционные правоотношения, как и любые правоотношения, представляют собой такие связи их участников, посредством которых на них могут возлагаться как субъективные права, так и юридические обязанности.

Исходя из того что каждое правоотношение может быть охарактеризовано по его составу, то есть исходя из субъектов, объектов (фактические действия или поступки субъектов) и непосредственно по его содержанию, которое составляют субъективные права и юридические обязанности сторон (субъектов) правоотношений, мы и остановимся на этих элементах.

Миграционные правоотношения, безусловно, предполагают наличие системы органов которая сможет эффективно оказывать управленческое воздействие на данную группу общественных отношений.

Компетенция органов власти состоит не только в осуществлении нормативно- правового регулирования этих отношений, но и реализации полномочий, связанных с контролем и надзором за процессами перемещения людей, предоставления им различных государственных услуг, а также обеспечении органами государства защиты их прав, контролем за соблюдением мигрантами правопорядка и т.д. Регулирование

миграционных отношений осуществляется с учетом интересов общественной безопасности и на основе международных актов ратифицированных государством. Все это говорит о публичном характере данных правоотношений.

Другим субъектом миграционных правоотношений является мигрант. Исходя из анализа множества юридической литературы, настоящая правовая наука говорит о проведении классификаций мигрантов либо о проведении классификации субъектов миграции, а определение и анализ термина «мигрант», как субъекта миграционных правоотношений практически не встретишь. Мы предполагаем, что в узком смысле, мигрантом можно назвать лицо, осуществляющее миграционное перемещение, то есть пересекающее государственную либо административно-территориальную границу и преследующее цель смены места жительства навсегда либо на определенный срок. Относительно отдельных категорий мигрантов (например: беженцев, вынужденных переселенцев, трудящихся-мигрантов и иных лиц) можно говорить о существовании их специального правового статуса.

Говоря о субъективных правах и юридических обязанностях, важно отметить, что они всегда зависят от таких факторов как: наличие гражданства, времени пребывания на территории государства, а так же наличию специального статуса.

Нам представляется весьма удачным следующее определение данной категории: «миграционные правоотношения (миграционно -правовое отношение) – это общественные отношения, урегулированные нормами административного права, их содержанием является правовая связь между субъектами, при которой мигрант реализует предоставленное ему Конституцией РФ право на свободу передвижения, с одной стороны, и уполномоченными органами государственного или муниципального управления, обязанными обеспечить реализацию указанных прав, с другой, возникающие в связи с потребностью в территориальном перемещении, либо при непосредственном территориальном перемещении, либо являющиеся результатом такого перемещения» [3].

Весьма актуальной и научно обоснованной, нам представляется авторская концепция миграционных правоотношений А.Н. Жеребцова, которая основывается на пяти основных тезисах, а сами миграционные отношения складываются из миграционно-правовых отношений и правоотношений, возникающих в процессе территориального перемещения человека. Суть тезисов в следующем:

- миграционно-правовое отношение есть отношение , возникающее с участием миграционного органа, его должностного лица и иных органов, специально наделенных полномочиями в сфере миграции населения (например, органы управления здравоохранением, органы внутренних дел, органы исполнительной власти субъектов РФ), либо исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления, государственных миграционных учреждений и общественных объединений мигрантов;

- другим участником данного правоотношения является мигрант как лицо, осуществляющее территориальное перемещение и реализующее свое субъективное право на свободу передвижения. Очевидно, что мигранты могут быть классифицированы на виды в зависимости от типа миграционного потока: внутренние (социально-экономические), внешние, внешние трудовые, вынужденные и незаконные;

- мигрант в рамках данного правоотношения приобретает, изменяет, реализует или прекращает свой правовой статус;

- объектом данного правоотношения являются действия мигранта по приобретению, изменению, реализации и прекращению его правового статуса, происходящие в процессе территориального перемещения;

- миграционное правоотношение по своей природе является видом административно-правового отношения [2, с.15].

Таким образом, основываясь на концепции миграционных правоотношений А.Н. Жеребцова можно говорить о существовании миграционного права, как подотрасли административного права. Существование же подотраслей права определяется не чем иным как самой структурой системы права (под которой мы понимаем деление права отрасли права, подотрасли права, институты права и конечно же сами нормы права).

Делая вывод, хотим сказать, что миграционное право можно определить как: «совокупность юридических норм, регулирующих миграционные отношения, которые возникают в связи с взаимодействием субъектов миграционных правоотношений, которыми непосредственно являются – лицо осуществляющее перемещение (мигрант) и миграционный орган, специально наделенных полномочиями в сфере миграции населения». Миграционное право, необходимо рассматривать в контексте науки административного права, исходя из самой природы миграционных правоотношений, так как эти правоотношения являются публично-правовыми отношениями в «чистом виде».

Список использованной литературы

1. Баранов В.М. Незаконная миграция в современной России: понятие, виды, эффективность противодействия / В. М. Баранов // Миграция, права человека и экономическая безопасность современной России: состояние, проблемы, эффективность защиты: сб. ст. / [под ред. В. М. Баранова]. – Н. Новгород, 2004. – С. 44.

2. Жеребцов А.Н. Авторская концепция административно-правового регулирования миграционных отношений в Российской Федерации // Миграционное право. - М.: Юрист, 2011, № 1. - С. 15-19

3. Жеребцов А.Н. Концепция административно-правового регулирования миграционных отношений в Российской Федерации (комплексный анализ теории и практики): автореф. дис. ... докт.юрид.наук / А.Н. Жеребцов. – М., 2009 – С.57.

4. Макаревич Д.П. Беженцы и другие категории мигрантов: терминология и отличительные признаки миграционных потоков / Д. Макаревич // Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2008. – № 3. – С. 26–29.

5. Торохов А.Н. Конституционно-правовое регулирование миграционных процессов в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Н.Торохов. – М., 2004. – С. 24.

КРИМИНАЛИСТИКА

Нецветова Елизавета Викторовна

аспирантка кафедры криминалистики ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», г. Саратов, Российская Федерация

ДОСТИЖЕНИЕ КОМПРОМИССА ИНТЕРЕСОВ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОРГАНИЗУЮЩЕГО КОММЕРЧЕСКУЮ ОХОТУ, И МЕСТНЫХ ОХОТНИКОВ, КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА НЕЗАКОННОЙ ОХОТЫ

Рассматривая ранее личность преступника, совершающего незаконную охоту, автор установил, что местными жителями она производится в 40% случаев выявления, в 60% случаев, это жители других местностей [1, с. 150]. Однако, необходимо учитывать, что латентность браконьерства местных жителей значительно выше. Это легко объяснить. Во-первых, они лучше знают окрестности, в которых совершают незаконную охоту, это позволяет им скрыться от сотрудников охотнадзора или полиции. Во-вторых, в процессе работ такие лица имеют возможность наблюдать за деятельностью сотрудников охотнадзора в данной местности и узнать время обходов, места засад и т.п. В третьих, таким лицам проще вывезти туши (или ее части) незаконно добытой дичи с места совершения преступления, т.к. она перевозится на незначительные расстояния. В-четвертых, сами охотоведы, егери, участковые преимущественно проживают в том же населенном пункте, следовательно даже при наличии в деянии признаков преступления, из-за личного знакомства с правонарушителем, они привлекают таких лиц к административной ответственности.

Стоит заметить, что в приписных угодьях, уровень производства незаконной охоты выше. Это связано с тем, что целью организации, которая арендует угодья, является извлечение прибыли, из-за этого стоимость путевок (документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) может значительно превышать заработок местного жителя. Такое положение дел вызывает определенного рода негатив по отношению к охотпользователю и зачастую влечет не только нарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, но и другие правонарушения : поджог лесов, разрушения охотничьей инфраструктуры. Это не может не отразиться на доходах охотпользователя.

Совершенно очевидно, что для профилактики экологических преступлений, в частности незаконной охоты, необходимо искать компромисс интересов охотпользователя, организующего коммерческую охоту, и местных охотников. В качестве такого можно предложить способ,

разработанный и примененный в организации, где работает автор данного исследования. Сталкиваясь с противодействием в осуществлении бизнеса, было принято решение о разработке Соглашения о сотрудничестве с местными охотниками (далее – Соглашение). Целью такого Соглашения является сотрудничество Администрации охотпользователя и физических лиц, постоянно или преимущественно проживающих в границах охотничьего хозяйства для удовлетворения следующих интересов:

- Реализация физическими лицами права на охоту;
- Сохранение охотничьих ресурсов на территории охотничьего хозяйства;

Являясь сотрудником охотугодий, автор готовил проекты таких Соглашений, которые обсуждались на специально проводимых собраниях для охотников. В процессе создания проектов, рассматривались разные варианты взаимодействия с местными охотниками: систем льгот для них, прав и обязанностей Сторон, ответственности за нарушение Соглашения. Каждый раз изучались местные обычаи (в частности сильно развиты в Карелии), ментальность населения, учитывались их материальный достаток.

Так изучался вариант коллективной ответственности (по примеру СРО). С одной стороны, в населенных пунктах, где все друг друга знают, такой тип ответственности должен способствовать тому, что охотники будут тщательней исполнять нормы закона и соблюдать положения Соглашения. С другой стороны, в случае обнаружения нарушения Соглашения со стороны кого-то из охотников – может повлечь укрывательство его другими охотниками, так называемая «круговая порука», чтоб не лишиться льгот.

Что касается индивидуальной ответственности, то на наш взгляд ее применение более справедливо, поэтому именно этот вид ответственности был закреплен в Соглашении.

Основаниями для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов со скидкой являлось: обязательное участие в проведении облавной охоты в качестве загонщиков (при этом, труд лица в качестве загонщика оплачивается также, как и наемным работникам); регулирование численности объектов животного мира, влияющих на сокращение численности охотничьих ресурсов, в частности лис (подтверждается предоставлением шкурок); предотвращение гибели охотничьих ресурсов от стихийных бедствий природного и техногенного характера, а также непосредственное спасение объектов животного мира при стихийных бедствиях природного и техногенного характера; в случае обнаружения нарушения закона в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории охотпользователя, обязательный доклад руководству организации для принятия им мер для выявления и пресечения правонарушения; сообщение о фактах разорения

(уничтожения) охотничьей инфраструктуры; разорения гнезд, нор или других мест обитания животных; разорения (уничтожения) лесной инфраструктуры, поджега лесов, незаконной рубки; организовать на территории егерских обходов, включаемых в разрешение на добычу охотничьих ресурсов 1 кормушку для куропаток, 1 солонец для зайцев по согласованию места положения и прочих характеристик с представителем охотпользователя; в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (лесной пожар, зимняя бескормица и т. п.) участвовать в устранении их последствий.

Обозначенный метод борьбы с производством незаконной охоты местным населением слабо апробирован. Говорить о его эффективности рано. На данный момент он дает не те результаты, которые изначально ожидалось, что свидетельствует о необходимости развития этого направления и внесения корректировок. Так в настоящий момент рассматривается альтернативный вариант взаимодействия с местными охотниками – создание Клуба «Местный охотник». Его работа будет выглядеть следующим образом: человек в начале сезона (начинается с 1 августа текущего календарного года и заканчивается 31 июля следующего) оплачивает членский взнос. В результате этого он имеет право получить определенное количество разрешений на добычу охотничьего ресурса. Каков будет результат такого способа сотрудничества, внедрят ли его вообще не известно, но, как и любой способ, который может дать потенциально положительный результат, он требует глубокого изучения и обсуждения.

Список используемой литературы

1. Нецветова Е.В. Криминалистическая характеристика личности браконьера (на примере незаконной охоты). // Вестник СГЮА №1(90)2013г. – 227с.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Лозовая О.В.

*старший преподаватель Кафедры
международного права Университета
КАЗГЮУ магистр юридических наук,
докторант Ph.D*

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА)

Сегодня тема защиты персональных данных является особенно актуальной в виду глобального развития информационных технологий, а также открытых границ многих государств. Наиболее интенсивное развитие защита персональных данных получила в Европейском Союзе, где нормативно-правовая база в указанной сфере весьма разнообразна: как на международном уровне, так и во внутригосударственном праве государств-участников ЕС. Для участников нового Евразийского Экономического Союза опыт ЕС в регулировании права на защиту персональных данных может быть очень полезен.

Самым значимым аспектом в обеспечении данного права, на наш взгляд, является понимание обязанностей оператора персональных данных. Стоит определить, что под «оператором персональных данных» в данной статье понимается государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных. [1, с. 17]

В данной статье мы остановим внимание на трех специфических и основополагающих обязанностях оператора: обязанность обеспечивать конфиденциальность данных, обязанность проверять характер персональных данных и обязанность контролировать качество обработки данных. Рассмотрение этих категорий обязанностей будет происходить через призму решений Европейского Суда по правам человека.

Обязанность обеспечивать конфиденциальность данных – первейшая сфера ответственности оператора. При сообщении своих персональных данных субъект в первую очередь заботится о сохранности последних.

В общем порядке операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных [2], кроме случаев, когда такое раскрытие необходимо в целях соблюдения нормы закона. Такое положение нашло свое отражение также в Директиве 95/46/ЕС Европейского Союза: Государства-участники обеспечат, что контролер должен будет реализовать надлежащие

технические и организационные меры для защиты персональных данных от случайного или незаконного уничтожения или случайной утраты, изменения, неправомерного раскрытия или доступа, в частности, когда обработка влечет передачу данных по сети, а также от всех иных незаконных форм обработки. [3]

Для иллюстрации действия этого положения в жизни субъекта данных стоит обратить внимание на дело «Одьювр против Франции» от 13 февраля 2003. [4] В данном деле заявительница является ребенком, от которого при ее рождении отказалась мать. При этом биологическая мать г-жи Одьювр подписала заявление о конфиденциальности. В возрасте 25 лет заявительница попыталась получить доступ к информации, которая могла бы ей найти своих биологических родителей. Такой контакт был ей необходим, так как у нее имелось некоторое генетическое заболевание, о котором она хотела получить больше информации. Однако, местные компетентные органы ответили ей отказом.

Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) отметил, что в данном деле присутствует столкновение двух фундаментальных интересов индивидов: с одной стороны – право лица знать о своем происхождении и жизненно важный интерес в индивидуальном развитии, а с другой стороны - это обеспечение интереса женщины в сохранении сведений о ее личности в тайне. [4]

В результате рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что право матери на конфиденциальность своих персональных данных имеет приоритет перед правом г-жи Одьювр на информацию о своей биологической семье.

Таким образом, можно отметить, что в данном случае оператор добросовестно отнесся к выполнению обязанности по обеспечению конфиденциальности данных подконтрольных ему. Однако, является ли такая конфиденциальность законной и справедливой по отношению к лицу, который в противовес имеет право знать что-то о своем происхождении? Возможно, полученная заявительницей информация могла бы способствовать ее выздоровлению или улучшению состояния. Мы считаем, что такие обстоятельства также должны были быть учтены Судом при рассмотрении коллизии прав участвующих лиц.

Следующая обязанность – обязанность проверять характер персональных данных. Ярким примером неисполнения данной обязанности может быть дело К.Ю. против Финляндии от 2 декабря 2008 г. Неизвестное лицо поместило объявление сексуального характера на сайте знакомств в Интернете от имени заявителя, которому было двенадцать лет, и без его ведома. Объявление содержало информацию о возрасте, годе рождения и физических характеристиках заявителя и указывало, что он искал интимных отношений с мужчиной. Оно также включало ссылку на страницу в Интернете, где можно было найти его фотографию и номер

телефона. Заявитель узнал об объявлении, когда получил сообщение по электронной почте от мужчины, предлагавшего ему встретиться. Была подана жалоба в полицию, но поставщик услуг отказался раскрыть личность поместившего объявление человека, поскольку считал себя обязанным соблюдать правила о конфиденциальности. [5]

Стоит отметить, что жалоба заявителя была отклонена всеми судебными инстанциями Финляндии (районным, апелляционным и верховными судами) на основании того, что преступление по нарушению права заявителя недостаточно тяжкое для раскрытия конфиденциальной информации и нарушением оператором своих обязанностей.

ЕСПЧ в своем решении указал, что в данном случае имело место нарушение нескольких прав заявителя: во-первых право на защиту его персональных данных; во-вторых, право на получение компенсации за причиненный моральный вред. Также Суд отметил, что стоит учитывать особую незащищенность заявителя как несовершеннолетнего лица.

Исходя из таких соображений, Суд в итоге принял решение, что государство не выполнило обязательств по защите неприкосновенности частной жизни заявителя путем признания приоритета требования о конфиденциальности над физическим и душевным состоянием заявителя. [5]

Невозможно представить обстоятельства логики, нравственности или права, которыми мог руководствоваться контролер данных в данном случае. При столкновении столь значимого личного интереса субъекта данных, контролер должен был предпринять все возможные усилия по установлению, являются ли эти данные законными. Кроме того, при возникновении коллизии прав разных субъектов не стоит радикально или однобоко рассматривать приоритет одного из субъектов.

Последней рассматриваемой обязанностью будет обязанность контролировать качество обработки данных . В деле Пек против Соединенного Королевства от 28 января 2003 года заявитель был снят камерами наружного наблюдения , идущим по улице в состоянии глубокой депрессии, имея при себе нож, с помощью которого он хотел совершить самоубийство. Впоследствии его задержали и позднее отпустили в виду отсутствия состава преступления. Однако в дальнейшем фото и видео материала были напечатаны в прессе, а также показаны в телесериале и в телепередаче без согласия г-на Пека. Кроме того, он был узнан некоторыми своими знакомыми. При этом материал был использован для предупреждения граждан о потенциальной опасности на улицах.

ЕСПЧ постановил, что факт обнаружения <...> упомянутого видеоматериала составляет существенное вмешательство в право заявителя на уважение его личной жизни . [6] Кроме того, назвал такое вмешательство «непропорциональным» и «несправедливым», учитывая

особенно тот факт, что материал имел специфическое содержание, которое могло навредить репутации заявителя.

Таким образом, видно, что оператор должен особенно тщательно контролировать процесс обработки данных. Некоторые категории персональных данных, даже тех, что могут при огласке иметь функцию информирования общественности и профилактики преступности, должны охраняться больше, чем другие. Таким образом, уполномоченные органы должны запрещать огласку подобной специфической информации.

Как видно, все еще имеются серьезные проблемы в согласовании права на защиту данных и выполнении оператором своих обязанностей. Иногда, стремясь максимально качественно исполнять обязательства, оператор не учитывает существенных интересов или прав субъекта данных, что приводит к неверному толкованию закона и показывает некомпетентность оператора в верном толковании и применении исключений из норм, указанных в Законе.

Список использованной литературы

1. И. Баймакова, А. Новиков, А. Рогачев, А. Хыдыров. Обеспечение защиты персональных данных. Методическое пособие. 3-е изд. - М.: ООО «1С-Публишинг»; 2011. - 268 с.

2. Федеральный закон «О персональных данных» Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

3. Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 24 октября 1995 года о защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких данных.

4. Решение Европейского Суда по правам человека. Онлайн доступ 19.11.2015 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935#{"itemid":\["001-60935"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60935#{)

5. Решение Европейского Суда по правам человека. Онлайн доступ 30.10.2015 [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89964#{"itemid":\["001-89964"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89964#{)

6. Решение Европейского Суда по правам человека. Онлайн доступ [http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60898#{"itemid":\["001-60898"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60898#{)